

УДК 332.144:338.27

DOI 10.5281/zenodo.17850021

ШИЛОВА Ольга Юрьевна¹

¹ Государственное бюджетное учреждение «Институт экономических исследований»,
ул. Университетская, 77, Донецк, Россия, 283048

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья посвящена систематизации методических подходов к формированию социально-экономических прогнозов последствий деятельности свободной экономической зоны на территории Донецкой Народной Республики как инструмента установления устойчивого социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. В работе рассмотрены теоретические и методические подходы к определению прогнозов социально-экономического региона в части использования теории экономического прогнозирования и планирования развития территорий. Рассмотрены ограничения использования существующих подходов к определению видов прогнозов, в том числе и информационно-аналитического характера. Систематизированы методические подходы к определению прогнозов последствий свободной экономической зоны, оказывающих влияние на уровень и показатели социально-экономического развития ДНР. Предлагается использование аналитических соотношений, отражающих действие экономических законов функционирования социально-экономических систем, в части создания валового регионального продукта под влиянием создания рабочих мест резидентами свободной экономической зоны, а также прирост валового регионального продукта в результате сокращения уровня безработицы. Исследован опыт функционирования особых и свободных экономических зон на территории других субъектов Российской Федерации в части оценки вклада в создание валового регионального продукта и инвестиционной активности территорий, базирующийся на официальной информации о результатах деятельности указанных экономических агентов. Предложено применение экономико-математического моделирования и прогнозирования последствий свободной экономической зоны на основе множественного регрессионного анализа. Реализация на практике данных методических подходов обеспечит заинтересованных лиц вариантной информацией относительно тактических и стратегических ориентиров функционирования и роли свободной экономической зоны в достижении устойчивого социально-экономического развития ДНР.

Ключевые слова: *свободная экономическая зона; прогноз; социально-экономическое развитие; регион; экономико-математическое моделирование; валовой региональный продукт; инвестиции.*

Введение. Задача восстановления региона в условиях завершения переходного периода интеграции ДНР в экономическое пространство России привела к необходимости введения в действие свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей [22]. Вместе с тем, отсутствуют методические подходы к оценке степени достижения заявленных в соответствующем Федеральном Законе целей. Разработанная методика оценки эффективности СЭЗ [20] не позволяет в полной мере сформировать представление о конкретных социально-экономических

прогнозах последствий СЭЗ для экономики Республики.

Формирование прогноза последствий деятельности СЭЗ на территории региона должно базироваться, прежде всего, на использовании принципов теории экономического прогнозирования [3; 17], которые обеспечат получение массива значений количественных и качественных характеристик устойчивого социально-экономического развития региона как цели функционирования СЭЗ. Данное множество значений базируется на использовании системы классических классификационных признаков [5; 15]. Каждый из них характеризуется специфическими процедурами получения значений и областью применения результатов вне зависимости от объекта прогнозирования.

Относительно прогнозирования социально-экономического развития региона наибольшее распространение получил сценарный подход, предполагающий разработку вариантов развития на основе учета состояния внутренней и внешней среды [6]. Исходя из постулатов сценарного подхода, стандартная методика обоснования количественных и качественных характеристик прогнозируемого объекта отсутствует. Частные характеристики каждого сценария должны определяться территориальными и отраслевыми особенностями региона [26], базирующимися на текущей оценке и перспективах развития промышленного потенциала субъекта Федерации [16].

Определение прогнозов социально-экономического развития региона, реализующего СЭЗ как инструмент ускорения экономического роста, должно учитывать характеристики роста экономики, отдельных отраслей и т.д. [1; 8; 14; 27]. Исходя из цели достижения технологического суверенитета РФ, все ее регионы должны демонстрировать ежегодный рост в размере не менее 2% (в долгосрочной перспективе -1,8%), а промышленный сектор – не менее 2,9%, с незначительным увеличением к 2030 году до 3,6%, если речь идет об обрабатывающем секторе. Данные результаты должны быть достигнуты и в ДНР в условиях функционирования СЭЗ.

Общим принципом применения указанных методов прогнозирования является обоснование срока упреждения, который зависит от массива исходной информации, и находится в пределах одной трети исходной статистической базы прогноза [15] и необходимость в ряде случаев применения процедуры объединения прогнозов [30]. Однако короткий промежуток функционирования СЭЗ не позволяет в полной мере реализовать потенциал инструментов прогнозирования, что вынуждает искать альтернативные варианты формализации прогнозов последствий СЭЗ для экономики Республики.

Исследования, направленные на установление количественной и качественной оценки последствий свободных и особых экономических зон (ОЭЗ) на территории регионов РФ, представлены, например, в работе Рахмеевой И.И. [28] в части сравнительной оценки влияния ОЭЗ на уровень социально-экономического развития региона в сравнении с субъектами, где такой инструмент региональной политики не используется. Исследования Коротиной Н.Ю. [13], Белоусовой С.Н. [2], Соколовой Е.Н. [34], Сидоровой Е.Д. [33], Коровой О.В. [12] сконцентрированы в части анализа абсолютных социально-экономических показателей функционирования ОЭЗ (количество созданных рабочих мест, резидентов, объем уплаченных налогов и т.д.) без обоснования количественной меры их влияния на общий уровень социально-экономического развития региона. Ряд исследований констатирует концентрацию ОЭЗ преимущественно в развитых регионах, однако и в депрессивных регионах данный инструмент позволит «создать новую местную точку для роста инвестиционной активности», что актуально для региона с низким уровнем финансовых возможностей, такого как ДНР [18]. Сапир Е.В. [31] считает, что ОЭЗ должны создаваться с опорой на имеющиеся геоэкономические преимущества региона, которые возможно в полной мере реализовать в условиях налаживания эффективного сотрудничества с регионами-лидерами по

эффективности ОЭЗ [7], в т.ч. путем реализации планового подхода.

Однако, несмотря на значительное количество работ теоретического и практического характера получения социально-экономических прогнозов различных объектов, формирование прогнозов последствий деятельности СЭЗ остаются актуальными и востребованными. Особенность прогнозирования последствий СЭЗ для региона должна коррелировать с целью ее создания и функционирования. С учетом необходимости установления устойчивого социально-экономического развития ДНР как цели СЭЗ, следует указать на отсутствие официальной открытой информации, что усложняет практическое осуществление прогнозных процедур. В данной ситуации целесообразно сформировать совокупность методических подходов, реализация которых станет возможной при появлении оценок региона как объекта статистического учета, так и результатов СЭЗ (как фактических, так и запланированных).

Целью статьи является формализация методических подходов к формированию социально-экономических прогнозов последствий СЭЗ на территории Республики. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- формирование алгоритма экономико-математического моделирования прогноза;
- обоснование возможностей применения общеэкономических эмпирических зависимостей;
- имплементация опыта и результатов функционирования СЭЗ и ОЭЗ на территории иных субъектов Федерации.

Материалы и методы. Методологической основой теоретической части исследования являются фундаментальная методология (диалектический подход) и общенаучные методы (системный и процессный подходы, методы формальной и диалектической логики, анализа и синтеза) как основа систематизации подходов к оценке прогнозов последствий СЭЗ. В работе использован метод сравнительного экономического анализа (горизонтального и вертикального) и метод статистических группировок для исследования количественных характеристик последствий СЭЗ и ОЭЗ на территории субъектов РФ. Методы экономико-математического моделирования (корреляционно-регрессионный анализ, экстраполяции и интерполяции) и факторного экономического анализа использованы в процессе обоснования алгоритма прогнозной модели последствий СЭЗ на территории региона.

В качестве аналитической базы исследования были использованы данные Федеральной службы государственной статистики [4; 10], Минстроя России [25; 32], Министерства экономического развития Российской Федерации [23; 24], а также научные статьи, публикуемые в периодических изданиях.

Результаты. Поскольку создание и реализация СЭЗ на территории региона ориентировано на установление устойчивого социально-экономического развития территории, то и прогноз последствий СЭЗ должен включать предвидение количественных и качественных характеристик устойчивого социально-экономического развития региона.

В теории и практике управления устойчивым социально-экономическим развитием региона получили распространение эмпирические зависимости, позволяющие осуществлять обобщающие прогнозные значения прироста валового регионального продукта в результате функционирования СЭЗ. В рамках СЭЗ создается определенное количество рабочих мест, обеспечивающее прирост валового регионального продукта (ВРП) за счет данного фактора следующим образом:

$$\Delta \text{ВРП}_{\text{ДКР}} = \Delta \text{КР} \cdot \text{ПТ}, \quad (1)$$

где $\Delta \text{ВРП}_{\text{ДКР}}$ – прирост ВРП за счет создания рабочих мест в СЭЗ, тыс. руб.;

ΔКР – создаваемое количество рабочих мест в СЭЗ, чел;

ПТ – средний уровень производительности труда в регионе с функционирующей СЭЗ, тыс. руб./чел.

Применение данного подхода основано на прогнозных показателях создания рабочих мест субъектами СЭЗ и уровне производительности труда [11], которая также может иметь разброс значений, что обеспечит вариантность оценки данного соотношения.

Создание рабочих мест в рамках деятельности субъектов СЭЗ также приводит к сокращению фактического уровня безработицы в регионе и росту ВРП в соответствии с экономическим законом Оукена: сокращение на 1 % фактического уровня безработицы над циклическим (естественным) приводит к приросту ВРП в размере 2,5 %. При применении данной расчетной процедуры результатом оказывается степень изменения результата, в противовес предыдущему подходу.

С учетом отсутствия официальной статистической информации по результатам социально-экономического развития региона реализация данного методического подхода к оценке влияния СЭЗ затруднена. В случае опубликования данных и обнародования промежуточных результатов, применение эмпирических зависимостей для оценки влияния СЭЗ на уровень устойчивого социально-экономического развития региона позволит уточнить пределы влияния результатов СЭЗ на уровень устойчивого социально-экономического развития ДНР.

Оценка степени влияния СЭЗ на результаты региона также может быть оценена на основе опыта субъектов РФ, использующих подобный правовой режим. Следует указать и на различия: субъекты РФ (кроме Республики Крым) используют режим ОЭЗ, охватывающей лишь часть территории и характеризующейся определенной специализацией (производство продукции, осуществление инновационной деятельности, реализация потенциала порта как логистического центра, оказание туристических услуг). В качестве общих характеристик ОЭЗ РФ и СЭЗ ДНР следует указать схожесть промышленно-производственных (ППТ) и технико-внедренческих (ТВТ) ОЭЗ РФ и СЭЗ на территории ДНР вследствие того, что участники последней реализуют свои инвестиционные проекты, направленные как на производство продукции промышленного и непромышленного назначения (характеристика ППТ), так и на внедрение результатов инновационной деятельности в промышленной сфере (характерно для ТВТ). С учетом охвата всей территории ДНР в качестве СЭЗ, фактически в зону включается площадь предприятий-участников, что сходно с ограничениями по площади ППТ и ТВТ, установленными соответствующим Федеральным законом [19].

Исходя из целей ОЭЗ в течение среднего ожидаемого срока установления льгот (10 лет) на уровне периода окупаемости капитальных вложений в строительство новых производственных мощностей, регионами РФ были получены следующие результаты. Мера воздействия ОЭЗ на результаты социально-экономического развития регионов с ОЭЗ по сравнению с регионами, где институт не использовался как инструмент управления – отрицательны. По показателю ВРП на душу населения в регионах с функционирующими ОЭЗ он был ниже в пределах от 2,6 до 31,6 тыс. руб. По уровню инвестиций регионы с функционирующими ОЭЗ опередили регионы без таковых в пределах от 197,1 до 47,2 млрд руб. С учетом сокращения душевого ВРП в регионах с ОЭЗ в сравнении с регионами без таковых, данные капиталовложения нецелесообразны, поскольку не привели к увеличению исследуемого показателя. По среднегодовой численности занятых результат регионов с ОЭЗ был неоднозначным: при включении гфз Москвы численность занятых оказалась выше на 40,2 тыс. чел в сравнении с регионами, где не было ОЭЗ; при исключении федерального центра численность занятых оказывалась меньше на 5,4 тыс. чел в сравнении с регионами, не использующими институт ОЭЗ [28].

Использование данных концептуальных выводов для прогнозирования влияния

СЭЗ на уровень социально-экономического развития ДНР позволяет оценить вклад СЭЗ как деструктивный (по уровню ВРП, капиталовложениям, рабочим местам). Вместе с тем, необходимо учитывать различные социально-экономические условия функционирования СЭЗ на территории субъектов РФ и на территории Республики, где действуют обстоятельства непреодолимой силы, приведшие к частичному разрушению производственных мощностей, производственных цепочек, вымыванию кадров.

Прогноз вклада СЭЗ в формирование основных результатов устойчивого социально-экономического развития региона целесообразен по оценкам аналогичных показателей ОЭЗ регионов России.

Наиболее подходящими к условиям ДНР являются ОЭЗ промышленно-производственного (ППТ) и технико-внедренческого типа (ТВТ). Динамика долей ОЭЗ в создании ВРП соответствующих регионов определяется на основе фактического уровня выручки резидентами ОЭЗ. Полученные в результате исследования данные относительно вклада в создание ВРП ОЭЗ типа ППТ характеризуются следующими закономерностями. Только в Республике Татарстан и Липецкой областях наблюдаются значимые результаты вклада ОЭЗ в уровень развития региона: до 7,2 % (Липецкая область), 3,8 % (Республика Татарстан), однако основную тенденцию данного показателя статистически определить как восходящую нецелесообразно. Остальные регионы характеризуются статистически незначимым вкладом ОЭЗ в создание ВРП. По ТВТ вклад в динамику развития соответствующих регионов более существенен, однако не достигает лучших результатов ППТ: вклад резидентов ТВТ с локацией в Московской области достигнул отметки в 1,6%, которую субъектам Республики Татарстан, гфз Санкт-Петербург, Саратовской и Томской областей достичь не удалось. Таким образом, по данным ОЭЗ вклад их в создание ВРП не превышает 1,0-1,6%. Для сравнения, СЭЗ на территории Республики Крым и гфз Севастополь [21], функционируя более короткое время, показала более высокие результаты. Так, по гфз Севастополю, вклад СЭЗ в создание ВРП фиксировался 21,4% в 2016 г., достигнув 28,7% к 2022 г. По Республике Крым в целом данный показатель увеличился с 35,0% до 62,3% в 2022 г. Отличие СЭЗ на территории Республики Крым от ОЭЗ на территории РФ заключается в том, что СЭЗ включает всю территорию полуострова в сравнении с незначительными участками территории других субъектов РФ – ОЭЗ. СЭЗ на территории ДНР также включает всю территорию, поэтому для оценки прогноза вклада субъектов в создание ВРП следует принять результаты, достигнутые СЭЗ на территории Республики Крым и гфз Севастополь – как максимально возможный результат в пределах 62,3 %. Однако вероятно, что результаты будут и более низкими – на уровне ОЭЗ субъектов РФ – в пределах 7,2 % (если основной результат производственной деятельности субъектов СЭЗ ДНР будет состоять в производстве продукции, товаров, работ, услуг без существенных технологических улучшений, что соответствует ОЭЗ ППТ).

Следует также учитывать, что указанные прогнозные значения вклада СЭЗ в уровень устойчивого социально-экономического развития региона могут быть достигнуты при условии соблюдения и уровня вклада СЭЗ в общий уровень инвестиций региона. Наибольший вклад резидентов ППТ по открытым источникам данных в создание основного капитала отмечен в Калужской, Липецкой и Псковской областях. При этом в Липецкой области на основе ранее полученных результатов отмечен наивысший вклад в создание ВРП. Калужская область характеризуется более высокими темпами осуществления инвестиций в основной капитал в сравнении с темпами получения отдачи от него. Сопоставление темпов инвестирования в основной капитал и создания ВРП в Республике Татарстан позволяет сделать вывод об экономической эффективности именно этих ППТ, поскольку темпы изменения результатов превышают темпы изменения

факторов, обеспечивающих эти результаты. Остальные регионы характеризуются низкой долей обеспеченных инвестиций, не превышающей 1-2 %.

Вклад ТВТ в обновление основного капитала характеризуется такими закономерностями. Только по гфз Санкт-Петербургу установилась низкая тенденция 1-1,5 % вклада в инвестиции субъектами ОЭЗ. Остальные регионы характеризуются двух и трехкратным превышением данной оценки.

Учитывая высокие результаты в создании ВРП Республики Крым и гфз Севастополь, следует предположить и высокий уровень вклада субъектов СЭЗ в инвестиции региона. В 2016 г. вклад гфз в создание ВРП составлял 22,6%, снизившись к 2022 г. к 12,6%. На территории всей Республики Крым данный показатель стабилизировался с 19,8 до 18,8%. Сравнивая долю инвестиций субъектов ОЭЗ с аналогичным показателем СЭЗ на территории Республики Крым, необходимо отметить более существенный вклад резидентов Республики и гфз Севастополь в инвестиционную политику региона.

Таким образом, учитывая полученные ОЭЗ и СЭЗ результаты, прогноз для СЭЗ ДНР по доле инвестиций будет выглядеть следующим образом:

- 0 – 25,3 % – если направления вложений будут подразумевать отсутствие существенных, инновационных улучшений характеристик производственных мощностей);
- 0 – 3,4 % – если инвестиции будут направлены на модернизацию и строительство новых производственных площадок с целью дальнейшего осуществления инновационной деятельности.

Система показателей устойчивого развития региона, депрессивного с экономической точки зрения [9], и использующего механизм СЭЗ как катализатор развития, должна быть основой для разработки и внедрения методического подхода к прогнозированию устойчивого социально-экономического развития региона с использованием аппарата экономико-математического моделирования [15; 29]. Реализация такого подхода с учетом оценки влияния СЭЗ должна предусматривать выполнение ряда расчетно-аналитических процедур:

1. аналитическое обоснование зависимой переменной (Y), обобщенно характеризующей уровень устойчивого социально-экономического развития региона (ВРП, численность населения, инвестиции в основной капитал, интегральный показатель);

2. аналитическое обоснование набора независимых переменных X_i – факторов, оказывающих прямое или опосредованное влияние (как прямое, так и обратное) на результирующий показатель (Y). Для оценки влияния СЭЗ на уровень устойчивого развития региона на данном этапе целесообразно рассмотреть ее (СЭЗ) показатели как факторы обеспечения устойчивости;

3. статистическая оценка коэффициентов корреляции между переменными X_i . Критерием дальнейшего использования является величина коэффициента на уровне не выше 0,7 (либо -0,7, если связь между зависимой и независимой переменными обратная), поскольку в остальных случаях имеет место сильная взаимосвязь между независимыми переменными, что приведет к искажению качества прогнозной модели. С целью статистического выявления влияния СЭЗ на уровень устойчивого социально-экономического развития региона целесообразно на данном этапе выделить два варианта:

а) с показателями СЭЗ (в случае если их влияние незначительно и процедурно их необходимо из дальнейшего исследования исключить) и

б) без таких показателей (статистически обоснованный подход, который, однако, не позволяет оценить влияние СЭЗ на результат обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона);

4. статистическая оценка коэффициентов парной корреляции между Y и X_i по каждому из вариантов факторов – а) и б) (полученных на этапе 3). На данном этапе также

осуществляется отбор наиболее значимых факторов устойчивого социально-экономического развития региона в соответствии с критерием: коэффициент парной корреляции должен быть не ниже 0,39 (или -0,39 при обратной зависимости). Относительно необходимости оценки влияния СЭЗ на уровень устойчивого социально-экономического развития региона целесообразно в варианте а) оставить показатели, характеризующие СЭЗ региона. В результате формируется окончательный набор факторов устойчивого социально-экономического развития региона (X_i) в указанных двух вариантах;

5. обоснование типа и параметров уравнения множественной регрессии на основе коэффициента детерминации (R^2). Наилучшей считается модель, коэффициент детерминации которой стремится к 1, или в случае построения нескольких моделей – та, коэффициент детерминации которой наивысший из рассчитанных. Расчеты целесообразно выполнить по вариантам а) и б) (этап 3) для осуществления дальнейших сопоставлений;

6. проверка качества модели по статистическим критериям:

- t-статистики Стьюдента (для коэффициентов полученной экономико-математической зависимости Y и X_i),

- F-статистики Фишера (для коэффициента детерминации R^2).

В случае невыполнения условий статистической значимости полученных результатов по каким-либо факторам (или фактору), осуществляется построение модели без этих факторов (этап 5) и проводится проверка (этап 6) до тех пор, пока эти оценки не станут статистически значимыми. Расчеты целесообразно выполнить по вариантам а) и б) (этап 3) для осуществления дальнейших сопоставлений;

7. расчет множественного коэффициента корреляции как математического критерия значимости полученной экономико-математической модели уровня устойчивого социально-экономического развития региона по указанным вариантам – а) и б). Полученные результаты необходимо сопоставить в части

- определения значимости полученной модели;

- вклада факторов (показателей СЭЗ) в изменение результирующего показателя (в варианте а) для осуществления дальнейших сопоставлений).

Реализация данного подхода станет возможной в тот момент, когда будет обнародована статистическая информация об основных показателях развития ДНР и СЭЗ на ее территории.

Обсуждение результатов. Предложенный набор методических подходов к формализации результатов СЭЗ позволяет оценить интервал значений вклада СЭЗ в уровень социально-экономического развития Республики в части доли валового регионального продукта и инвестиций, осуществляемых резидентами СЭЗ.

Результаты исследования демонстрируют, что уровень вклада СЭЗ в:

- создание валового регионального продукта прогнозируется от отрицательного (в соответствии с методическим подходом, изложенным Рахмеевой И.И.) до 7,2 / 62,3 % в зависимости от специфики производственной деятельности резидентов СЭЗ;

- инвестиции на территории Республики будут составлять по прогнозам в пределах 3,4 или 25,3 % при условии капиталовложений в существенные улучшения или воспроизводство технико-технологической базы резидентов СЭЗ.

Использование эмпирических экономических зависимостей и экономико-математического моделирования в прогнозировании последствий СЭЗ на территории Республики сталкивается с существенными ограничениями в части информационно-аналитического их обоснования. Внедрение данных методических подходов требует обнародования как фактически достигнутых социально-экономических показателей отдельных резидентов и СЭЗ в целом, так и их плановых уровней с раскрытием

особенностей и принципов формирования тактических и стратегических прогнозов. Раскрытие данной информации позволит в полной мере реализовать подходы в объединении прогнозов, полученных с использованием различных принципов.

Направления будущих исследований будут сконцентрированы в области систематизации резидентов СЭЗ с точки зрения их вклада и влияния на ускорение перехода экономики ДНР к инновационному типу развития. Формирование массива плановой и фактической аналитической базы функционирования СЭЗ позволит в полной мере реализовать подходы к формализации прогнозов, изложенные в работах М.А. Русанова. С учетом окончания 01.01.2026 г. переходного периода интеграции экономики ДНР в экономико-правовое поле РФ важным аспектом будет являться необходимость трансформации структуры промышленного комплекса для снижения уровня дотационности региона и количественная оценка влияния СЭЗ в становлении технологического суверенитета ДНР.

Заключение. На основе вышеизложенного следует сделать следующие выводы.

Свободная экономическая зона, функционирующая на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, требует как оценки эффективности ее функционирования, так и прогнозирования последствий ее влияния на уровень социально-экономического развития Республики. Применяющиеся на сегодняшний день практические инструменты и теоретические подходы к формализации прогнозов последствий СЭЗ имеют существенные ограничения, связанные как с недостаточным периодом функционирования объекта прогнозирования, так и с отсутствием необходимой для этого плановой и фактической информации. Систематизированы методические подходы к определению прогнозов последствий СЭЗ, оказывающих влияние на уровень и показатели социально-экономического развития ДНР. Предлагается использование: аналитических соотношений, отражающих действие экономических законов функционирования социально-экономических систем; опыта функционирования подобных СЭЗ на территории других субъектов РФ в части оценки вклада в создание валового регионального продукта и инвестиционной активности территорий; метода экономико-математического моделирования и прогнозирования последствий СЭЗ на основе множественного регрессионного анализа.

Реализация на практике данных методических подходов обеспечит заинтересованных лиц вариантной информацией относительно тактических и стратегических ориентиров функционирования и роли СЭЗ в достижении устойчивого социально-экономического развития ДНР.

Дополнительная информация. Исследование выполнено по результатам научной работы ГБУ «Институт экономических исследований» (г. Донецк) «Формирование особого правового режима на территории Республики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития» (номер госрегистрации 0123D000025).

Список литературы

1. Аганбегян, А.Г. Место России среди ведущих стран мира в процессе интеграции и соперничества в перспективе / А.Г. Аганбегян // Экономическое возрождение России. – 2024. – № 2(80). – С. 12-33.
2. Белоусова, С.Н. Оценка влияния особых экономических зон промышленно-производственного типа на социально-экономическое развитие регионов / С.Н. Белоусова, А.Г. Трубин // Национальная безопасность. nota bene. – 2023. – № 4. DOI: 10.7256/2454-0668.2023.4.43889. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43889 (дата обращения: 30.06.2025).
3. Бушенева, Ю.И. Компонентно-элементный состав методологии прогнозирования

и планирования национальной экономики / Ю.И. Бушенева // Управленческое консультирование. – 2022. – №8. – С.45-55.

4. Валовой региональный продукт. ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.). [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_OKVED2_s_2016.xlsx (дата обращения: 14.05.2025).

5. Василенко, Д.В. Особенности прогнозирования в системе государственного управления / Д.В.Василенко // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2023. – №18-2. – С. 39-41.

6. Волошин, А.В. Сценарии развития социально-экономической системы в условиях глобальной трансформации / А.В. Волошин // Вестник Сургутского государственного университета. – 2023. – Т. 11, № 3. – С. 30–43. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-30-43.

7. Воскресенская, О.В. Особые экономические зоны как фактор регионального развития / О.В.Воскресенская // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – №10. – С.173-180.

8. Глазьев, С.Ю. Перспективы развития России на длинной волне роста нового технологического уклада / С.Ю. Глазьев // Экономическое возрождение России. – 2023. – № 2(76). – С. 27-32.

9. Егорова, Н.Н. Система индикаторов в оценке уровня устойчивого развития регионов / Н.Н. Егорова, Л.Г. Руденко // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством» [Ивэкофин]. – 2022. – №04(54). – С. 63-72. – DOI: 10.6060/ivecofin.2022544.627.

10. Инвестиции в основной капитал. По субъектам Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Invest_sub_2000-2024.xlsx (дата обращения: 14.05.2025).

11. Канапухин, П.А. Составляющие ОЭЗ и роль в реализации стратегии устойчивого развития регионов / П.А. Канапухин, Р.Ю. Наумов // Современная экономика: проблемы и решения. – 2024. – №9. – С.8-19. DOI: 10.17308/meps/2078-9017/2024/9/8-19.

12. Корева, О.В. Исследование особых экономических зон в контексте устойчивого развития регионов / О.В. Корева, В.И. Тихий, А.П. Тяпкина // Дискуссия. – 2022. – Вып. 113. – С. 52-65.

13. Коротина, Н.Ю. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон промышленно-производственного типа / Н.Ю. Коротина, В.П. Деева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2024. – Т. 18, № 4. – С. 46–61. DOI: 10.14529/em240404.

14. Косолапова, Н.А. Направляющая роль промышленности в разработке сценариев социально-экономического развития региона: информационно-мониторинговая поддержка / Н.А. Косолапова, М.В. Папущенко, М.А. Пономарева // Journal of Economic Regulation. – 2023. – №14(2). – С.18-32. DOI: 10.17835/2078-5429.2023.14.2.018-032.

15. Лебединцева, Т.М. Применение функции прогнозирования в контексте регионального управления / Т.М. Лебединцева, С.Г. Кочергина, А.А. Лисицын // Вестник Российского университета кооперации. – 2023. – №3. – С. 35-40.

16. Михеева, Н. Н. Сценарный подход к оценке перспектив развития российских регионов / Н.Н. Михеева // Мир новой экономики. – 2022. – №16(1). – С.81-91. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-81-91.

17. Мызникова, М.А. Разработка системно-динамической модели анализа и прогнозирования тенденций развития машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики / М.А.Мызникова, Р.Н. Лепа, Л.Н. Бражникова // Вестник Института

экономических исследований. – 2025. – №1(37). – С.84-104.

18. Никитина, И.А. Роль особых экономических зон в региональном развитии в контексте экономической безопасности страны / И.А. Никитина, И.А. Круглова, В.Ю. Борматов // КАНТ. – 2023. – №4. – С.94-101. DOI: 10.24923/2222-243X.2023-49.18.

19. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» Федеральный закон от 22 июля 2005 года №116-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102099061> (дата обращения: 08.04.2025).

20. «Об утверждении Правил Ежегодной оценки эффективности функционирования свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» Постановление Правительства РФ от 30 июня 2023 г. №1088. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407033170/> (дата обращения: 28.11.2024).

21. «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102362786&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%E7%E0%EA%EE%ED+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5 (дата обращения: 08.04.2025).

22. «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях» Федеральный закон от 24 июня 2023 года № 266-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_450389/ (дата обращения 08.04.2025).

23. Особые экономические зоны [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osoby_economicheskije_zony/ (дата обращения: 14.05.2025).

24. Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2022 год и за период с начала функционирования особых экономических зон [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osoby_economicheskije_zony/ (дата обращения: 15.12.2024).

25. Отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя за 2022 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-na-territoriyakh-respubliki-krym-i-goroda-federalnogo-znacheniya-sev/> (дата обращения: 15.12.2024).

26. Преображенский, Ю.В. Планирование социально-экономического развития регионов России: проблемы полимасштабного сценарирования / Ю.В.Преображенский // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. – 2023. – Т. 23, вып. 3. – С. 161–167. <https://doi.org/10.18500/1819-7663-2023-23-3-161-167>.

27. Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года. [Электронный ресурс]. – URL: <https://economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf> (дата обращения: 01.12.2024).

28. Рахмеева, И.И. Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития / И.И. Рахмеева, Л.К. Чеснюкова // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». – 2023. – Т. 18, №1. – С. 5–24. <https://doi.org/10.17072/1994-9960-2023-1-5-24>.

29. Руденко, Л.Г. Формирование методического подхода к прогнозированию устойчивого развития региона / Л.Г.Руденко // Проблемы рыночной экономики. – 2024. – №1. – С.46-61. DOI: <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2024-1-46-61>.

30. Русанов, М.А. Повышения качества прогноза посредством методов объединения прогнозов / М.А. Русанов, С.Н. Шергин, В.М. Татьянкин // Вестник Югорского государственного университета. – 2023. – Вып. 3. – С. 46-51. DOI: 10.18822/byusu20230346-51.

31. Сапир, Е.В., Карачев И.А. Оценка целесообразности создания специальных экономических зон: метод геоэкономического картирования / Е.В. Сапир, И.А. Карачев // Финансы: теория и практика. – 2024. – №28(2). – С. 6-22. DOI: 10.26794/2587-5671 2024-28-2-6-22.

32. Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-na-territoriyakh-republiki-krym-i-goroda-federalnogo-znacheniya-sev/> (дата обращения: 14.05.2025).

33. Сидорова, Е.Д. Влияние деятельности специальных экономических зон на экономическое развитие регионов / Е.Д. Сидорова, М.С. Худяков, Р.С. Швалев, А.А. Диняева, Д.Е. Квакуха // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Том 14. № 2А. – С. 89-96. DOI:10.34670/AR.2024.22.97.009.

34. Соколова, Е.Н. Роль особых экономических зон в решении региональных проблем / Е.Н.Соколова, Д.В.Бутко // Экономический вектор. – 2024. – №1. – С. 75-78.

Шилова Ольга Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник отдела планирования социально-экономического развития территориальных систем ГБУ «Институт экономических исследований», Донецк, Россия

E-mail: olga.yur.shilova1@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9972-0881

AuthorID: 7242-0262

Поступила в редакцию 16.06.2025 г.

UDC 332.144:338.27

DOI 10.5281/zenodo.17850021

SHILOVA Olga¹

¹ State budgetary institution “Economic research institute”, Universitetskaya Str., 77, Donetsk, Russia, 283048

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF SOCIO-ECONOMIC FORECASTS OF THE CONSEQUENCES OF THE ACTIVITIES OF THE FREE ECONOMIC ZONE ON THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

The article is devoted to the systematization of methodological approaches to the formation of socio-economic forecasts of the consequences of the free economic zone on the territory of the Donetsk People's Republic as a tool for establishing sustainable socio-economic development of the subject of the Russian Federation. The paper considers theoretical and methodological approaches to determining forecasts of a socio-economic region in terms of using the theory of economic forecasting and territorial development planning. The limitations of using existing approaches to determining types of forecasts, including information and analytical ones, are considered. Methodological approaches to determining forecasts of the consequences of the free economic zone, which have an impact on the level and indicators of socio-economic development of the DPR, are systematized. The use of analytical ratios reflecting the effect of economic laws of the functioning of socio-economic systems is proposed in terms of the creation of gross regional product under the influence of job creation by residents of the free economic zone, as well as the increase in gross regional product as a result of a reduction in unemployment. The article examines the experience of the functioning of special and free economic zones on the territory of other subjects of the Russian Federation in terms of assessing the contribution to the creation of the gross regional product and investment activity of the territories, based on official information on the results of the activities of these economic agents. The application of economic and mathematical modeling and forecasting of the consequences of a free economic zone based on multiple regression analysis is proposed. The practical implementation of these methodological approaches will provide stakeholders with alternative information on the tactical and strategic guidelines for the functioning and role of the free economic zone in achieving sustainable socio-economic development of the DPR.

Key words: *free economic zone; forecast; socio-economic development; region; economic and mathematical modeling; gross regional product; investments.*

References

1. Aganbegyan, A.G. (2024). [Russia's place among the world's leading countries in the process of integration and competition in the future]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii = Russia's Economic Revival*. 2, 12-33. (In Russian).
2. Belousova, S.N. & Trubin, A.G. (2023). [Assessment of the impact of special economic zones of industrial and production type on the socio-economic development of regions]. *Natsionalnaya bezopasnost / nota bene = National Security / nota bene*, 4. Retrieved from: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43889. DOI: 10.7256/2454-0668.2023.4.43889. (In Russian).
3. Busheneva, Yu.I. (2022). [The component-element composition of the methodology of forecasting and planning of the national economy]. *Upravlencheskoe konsultirovanie = Management consulting*. 8, 45-55. (In Russian).

4. Rosstat (2025). *Gross regional product. GRP OKVED 2 (since 2016)*. Retrieved from: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_OKVED2_s_2016.xlsx (date of application: 14.05.2025). (In Russian).
5. Vasilenko, D.V. (2023). [Features of forecasting in the public administration system]. *Rossia: tendentsii I perspektivy = Russia: trends and development prospects*. 18-2, 39-41. (In Russian).
6. Voloshin, A.V. (2023). [Scenarios for the development of the socio-economic system in the context of global transformation]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Surgut State University*. 11 (3), 30-43. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-30-43. (In Russian).
7. Voskresenskaya, O.V. (2024). [Special economic zones as a factor in regional development]. *Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki I prava = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. 10, 173-180. (In Russian).
8. Glazyev, S.Yu. (2023). [Prospects for the development of Russia in the long wave of growth of a new technological order]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii = Russia's Economic Revival*. 2, 27-32. (In Russian).
9. Yegorova, N.N. & Rudenko L.G. (2022). [A system of indicators in assessing the level of sustainable development of regions]. *Izvestiya vysshyh uchebnyh zavedeniy. Seriya "Ekonomika, finansy I upravlenie proizvodstvom" [Ivekofin] = News of higher educational institutions. The series "Economics, Finance and Production Management" [Ivekofin]*. 04, 63-72. DOI: 10.6060/ivecofin.2022544.627. (In Russian).
10. Rosstat (2025). Investments in fixed assets. By subjects of the Russian Federation. Retrieved from: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Invest_sub_2000-2024.xlsx(date of application: 14.05.2025). (In Russian).
11. Kanapukhin, P.A. & Naumov, R.Yu. (2024). [Components of the SEZ and its role in the implementation of the strategy for sustainable development of regions]. *Sovremennaya ekonomika: problem I resheniya = Modern Economy: Problems and Solutions*. 9, 8-19. DOI: 10.17308/meps/2078-9017/2024/9/8-19. (In Russian).
12. Koreva, O.V., Tikhyy, V.I. & Tyapkina A.P. (2022). [Research of special economic zones in the context of sustainable development of regions]. *Diskussiya = Discussion*. 113, 52-65. (In Russian).
13. Korotina, N.Yu. & Deeva, V.P. (2024). [Evaluation of the efficiency of functioning of special economic zones of industrial and production type]. *Vestnik YuUrGU. Seriya "Ekonomika I menedzhment" = Bulletin of SUSU. Series "Economics and Management"*. 18/4, 46-61. DOI: 10.14529/em240404. (In Russian).
14. Kosolapova, N.A., Papushchenko, M.V. & Ponomareva M.A. (2023). [The guiding role of industry in the development of scenarios for the socio-economic development of the region: information and monitoring support]. *Journal of Economic Regulation*. 14, 18-32. DOI: 10.17835/2078-5429.2023.14.2.018-032. (In Russian).
15. Lebedintseva, T.M., Kochergina, S.G. & Lisitsin A.A. (2023). [Application of the forecasting function in the context of regional management]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta kooperatsii = Bulletin of the Russian University of Cooperation*. 3, 35-40. (In Russian).
16. Miheeva, N.N. (2022). [Scenario-based approach to assessing the development prospects of Russian regions]. *Mir novoi ekonomiki = The world of the New Economy*. 16, 81-91. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-81-91. (In Russian).
17. Myznikova, M.A., Lepa, R.N. & Brazhnikova, L.N. (2025). [Development of a system-dynamic model for the analysis and forecasting of trends in the development of the machine-building industry of the Donetsk People's Republic]. *Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovaniy = Bulletin of the Institute of Economic Research*. 1, 84-104. (In Russian).

18. Nikitina, I.A., Kruglova, I.A. & Bormatov, V.Yu. (2023). [The role of special economic zones in regional development in the context of the country's economic security]. *KANT = KANT*. 4, 94-101. DOI: 10.24923/2222-243X.2023-49.18. (In Russian).
19. The official Internet portal of legal information (2025). *Federal Law No. 116-FZ of July 22, 2005 on Special Economic Zones in the Russian Federation*. Retrieved from: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102099061> (date of application: 08.04.2025). (In Russian).
20. Information and legal portal (2024). "On approval of the Rules for the Annual Assessment of the effectiveness of the free economic zone in the territories of the Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Zaporozhye region and Kherson region" Decree of the Government of the Russian Federation dated June 30, 2023 No. 1088. Retrieved from: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407033170/> (date of application: 28.11.2024). (In Russian).
21. The official Internet portal of legal information (2025). *Federal Law No. 377-FZ of November 29, 2014 "On the Development of the Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol and the free economic zone on the Territories of the Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol"*. Retrieved from: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102362786&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%E7%E0%EA%EE%ED+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5 (date of application: 08.04.2025). (In Russian).
22. Consultant (2025). "On the Free Economic zone in the Territories of the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporozhye region, Kherson Region and Adjacent Territories" *Federal Law No. 266-FZ dated June 24, 2023*. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_450389/ (date of application: 08.04.2025). (In Russian).
23. Ministry of Economic Development of the Russian Federation (2025). *Special economic zones*. Retrieved from: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osoby_e_ekonomicheskie_zony/ (date of application: 14.05.2025). (In Russian).
24. Ministry of Economic Development of the Russian Federation (2024). *Report on the results of the operation of special economic zones for 2022 and for the period since the beginning of the operation of special economic zones*. Retrieved from: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osoby_e_ekonomicheskie_zony/ (date of application: 17.09.2025.12.20244). (In Russian).
25. Ministry RF (2024). *Report on the results of the operation of the free economic zone in the territories of the Republic of Crimea and Sevastopol for 2022*. Retrieved from: <https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-na-territoriyakh-respubliki-krym-i-goroda-federalnogo-znacheniya-sev/> (date of application: 15.12.2024). (In Russian).
26. Preobrazhenskiy, Yu.V. (2023). [Planning of socio-economic development of Russian regions: problems of multi-scale staging]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Nauki o Zemle = Proceedings of the Saratov University. A new series. Series: Earth Sciences*. 23 (3), 161-167. <https://doi.org/10.18500/1819-7663-2023-23-3-161-167>. (In Russian).
27. Ministry of Economic Development of the Russian Federation (2025). *Forecast of socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2036*. Retrieved from: <https://economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf> (date of application 01.12.2024). (In Russian).
28. Rahmeyerova, I.I. & Chesnyukova, L.K. (2023). [Special economic zones: econometric assessment of effects and development prospects]. *Vestnik Permskogo universiteta. Ser.*

“*Ekonomika*” = *Bulletin of Perm University. Ser. "Economics"*. 18 (1), 5-24. <https://doi.org/10.17072/1994-9960-2023-1-5-24>. (In Russian).

29. Rudenko L.G. (2024). [Formation of a methodological approach to forecasting the sustainable development of the region]. *Problemy rynochnoi ekonomiki = Problems of the market economy*. 1, 46-61. DOI: <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2024-1-46-61>. (In Russian).

30. Rusanov, M.A., Shergin, S.N. & Tatyankin, V.M. (2023). [Improving forecast quality through forecast pooling methods]. *Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Ugra State University*. 3, 46-51. DOI: 10.18822/byusu20230346-51. (In Russian).

31. Sapir, E. V. & Karachev, I. A. (2024). [Assessing the feasibility of creating special economic zones: a geoeconomic mapping method]. *Financy: teoriya praktika = Finance: theory and practice*. 28(2), 6-22. DOI: 10.26794/2587-5671 2024-28-2-6-22. (In Russian).

32. Ministry RF (2025) *Free economic zone in the territories of the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol*. Retrieved from: <https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-na-territoriyakh-respubliki-krym-i-goroda-federalnogo-znacheniya-sev/> (date of application 14.05.2025). (In Russian).

33. Sidorova, E.D., Khudyakov, M.S., Shvalev, R.S., Dinyaeva, A.A. & Kvakukha D.E. (2024). [The impact of special economic zones on the economic development of regions]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economy: yesterday, today, tomorrow*. 14/2A, 89-96. DOI:10.34670/AR.2024.22.97.009. (In Russian).

34. Sokolova, E.N. & Butko, D.V. (2024). [The role of special economic zones in solving regional problems]. *Ekonomicheskiy vektor = Economic vector*. 1, 75-78. (In Russian).

Shilova Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Department of planning of socio-economic development of territorial systems, State budgetary institution “Economic research institute”, Donetsk, Russia

E-mail: olga.yur.shilova1@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9972-0881

AuthorID: 7242-0262.

Received 16.06.2025